

SIYOSIY QARORLAR QABUL QILISH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6516129>

Toirov Ozodbek Otabekovich

O`zbekiston milliy universiteti

Davlat strategiyasini ishlab chiqish va kundalik ommaviy siyosatni olib borish bilan bog'liq davlat boshqaruvi siyosiy jarayonlar tuzulmasida hal qiluvchi o'rinni egallaydi. Davlat boshqaruvida, bir tomondan, rasmiy qarorlar qabul qilish kanallari bo'yicha sotsiumning "kollektiv irodasi" namoyon bo'ladi va ifodalanadi, boshqa tomondan, muayyan institutsional mexanizmlar va instrumental vositalar yordamida ijtimoiy ishlarni boshqarish bilan bog'liq ommaviy siyosatda ro'yobga chiqadi. Boshqaruv o'z tuzilishi bo'yicha ichki jarayonni qamrab oladi. Birinchidan, jamiyatning kollektiv zaxiralarini tartibga solish; ikkinchidan, insonlarni maqsadga yo'naltirgan holda boshchilik qilish, ular o'rtasidagi muloqotda ma'lum institutsional tartibni tutib turish.

Ingliz-amerika an'analari doirasida "**davlat boshqaruvi**" (public management) kategoriyasi miqyosan keng bo'lib, u ijtimoiy strategiya va taktikani ishlab chiqish bilan bog'liq "**davlat yoki ommaviy siyosat**" (public policy)ni davlat apparatining bo'limlari va boshqaruv personalisi ishi texnologiyasi funksionallashuvini optimallashtirish va samarali tashkil etishga yo'naltirilgan "**davlat mamuriyati**" (public administration)ni o'z ichiga oladi. Demak, bu ma'noda, davlat siyosati jamiyatning strategik kursi, davlat rivojining asosiy yo'nalishlari va uning maqsad hamda vazifalarini amalga oshirishni ishlab chiqish bilan bog'langan. Zamonaviy davlat siyosati mexanizmi tuzilmasida quyidagi bloklarni ajratish mumkin:

- 1) legitim subyekt va davlat siyosatining institutsional ierarxiyasini shakllantirish;
- 2) strategik kursni ishlab chiqish va davlat qarorlarini qabul qilish;
- 3) boshqaruv qarorlari realizatsiyasida ma'muriy va boshqa vositalar;
- 4) davlat nazorati va arbitraj bloki, siyosiy rejimning o'z-o'zini korreksiya qilish va davlat rahbariyati obyektlari bilan "teskari aloqa"ni ta'minlash.

Davlat siyosati subyektlarini shakllantiruvchi modellar va taqdimoti usullaridan boshlaymiz. Ular 4 asosiy tipga bo'linadi: *elitistik, korporativ, pluyralistik va partisipator* turlarga bo'linadi, ular siyosiy boshqaruvning deyarli barcha tizimini tashkil etuvchi spektrini qamrab oladi.

Elitizm konsepsiyasi tarafdorlarining hisoblashicha, davlatni tanlangan yoki tayinlangan kam sonli mutaxassislar boshqaradiki, ular yaxshi tayyorgarlikka va asosiy ma'lumotlarga ega, shuning uchun ancha mas'uliyatlidirlar. Ijtimoiy vakillik va siyosiy ishtirok chegaralarining haddan tashqari kengayishi davlat boshqaruvining barcha tizimlarining harakatlari samarasini kamaytiradi va inqirozga olib keladi. Davlat siyosati subyekti sifatida elita chiqadi. Elita davlat uchun strategik qarorlarni qabul qilishda asosiy vakolatlarga ega bo'ladi va millatning jamoa irodasini kuchaytiradi. Korporativistlar boshqa nuqtai nazarga asoslanadi. Bunda ular aynan, davlat siyosati doirasida turli guruhlar, korporativ manfaatlar kelishuvi modeliga asoslanishadi. Bu vazifa parlament mexanizmlari orqali "uch tomonlama hay'at" tipidagi maxsus funksional tuzilma vositasida amalga oshiriladi. "Uch tomonlama hay'at" tarkibiga ish beruvchilar, kasaba uyshmalari kiradi va bunda hukumat organlari arbitr rolini bajaradi. Plyuralistik model doirasida davlat strategiyasini ishlab chiquvchi va davlatga rahbarlik qiluvchi organlar erkin, teng va proporsional vakillik asosida shakllantiriladi.

Boshqaruvning partisipator tizimi tarafdorlari davlat strategiyasini shakllantirish jarayonida halq ommasining ta'sir doiralarini kardinal kengaytirish uchun kurashadi va davlat subyektlarining hukmronlik vakolatlarini detsentralizatsiyasi, mintaqaviy darajada qaror qabul qilish va mahalliy fuqaro jamoalarining o'z-o'zini boshqarish tartibotiga yon bosishadi.

Ijtimoiy irodani ifodalovchilarni shakllantirish usullari, vakillik tartiboti va davlat boshqaruvida ommaning ishtiroki ommani makrosiyosiy jarayonlar bilan uning tarkibiy qismi bo'lgan saylov jarayoni tarkibi orqali bog'laydi. Saylov va yuqori mansabdor shaxslarning almashinuvi yoki hukmron partiyaning o'zgarishi holatida umuman yangi davlat strategiyasi vujudga kelishi mumkin (liberallar yoki konservatorlarning sotsialistlar bilan almashinuvi).

Davlat siyosati mexanizmidagi keyingi, ikkinchi halqa sifatida *davlat strategiyasini ishlab chiqish* va qonun chiqarish jarayoni hamda ijro etuvchi ma'muriyat organlari tomonidan operativ boshqaruv bilan bog'liq holda *davlat qarorlarini qabul qilish* turadi. Bu blokda davlat siyosatini ishlab chiqishda qonun chiqaruvchi (parlament) va ijro etuvchi (hukumat) institutlar faol ishtirok etadi. Ular o'rtasidagi hokimiyat vakolatlari mutanosibligiga qarab, davlat strategiyasini ishlab chiqish va qarorlar qabul qilishning ikki asosiy modeli ajratiladi: "faol", "vakillik".

Birinchi holatda, qonun chiqaruvchi institutlar asosiy tamoyillar va konstitutsiyaviy me'yorlarni shakllantiradi, umumdavlat siyosat strategiyasini ishlab chiqadi, ijro etuvchi organlar strategik qarorlarining amaliy realizatsiyasi va operativ boshqaruvi texnologiyasi bilan shug'ullanadi. Ikkinchi modelga ko'ra,

ya'ni boshqaruvning vakillik modeliga ko'ra (bu model bir qator Yevropa mamlakatlarida mavjud), qonun chiqaruvchi parlament organlari eng umumiy yo'nalishlarini va o'yin qoidalarini ifodalash bilan cheklanadi, ko'pgina muhim operativ-strategik qarorlarni qabul qilish ijro hokimiyati strukturalariga beriladi.

Davlat siyosatini amalga oshirish mexanizmining uchinchi halqasi operativ boshqaruv texnologik usullarini va metodlarini qo'llash jarayonidan iborat. U strategik maqsad va qarorlar realizatsiyasi zaruriyati bilan shartlangan bo'lib, birinchi navbatda, amaliy boshqaruv ta'siriga qaratilgan. Boshqaruv siklining bu bosqichi bevosita ravishda, u yoki bu mamlakatdagi siyosiy-huquqiy boshqaruv metodlari singari davlat organlarining oddiy fuqarolar bilan o'zaro institutsional munosabati xususiyatlarini aks ettiruvchi (ishontirish va majburlash, kuch ishlatish va qonun, va boshqalar mutanosibli) siyosiy tuzilmalarga bog'liq.

Va nihoyat, davlat siyosati mexanizmidagi so'nggi blok *boshqaruv jarayoni nazoratini ta'minlash va rejimning o'z-o'zini korreksiyasi* uchun javob beradi. Munozarani hal qilish "teskari aloqa" harakatarini ta'minlovchi nazorat tizimi ishi va arbitraj, eng avvalo, sud - konstitutsiyaviy jarayon va nazorat-taftish institutlari funkcionallashuvi bilan bog'langan (prokuratura, ombudsman).

Davlat siyosatini amalga oshirish va shakllantirishning funksional bloklari ierarxiyasi tahlili bilan davlat vakolatlarini tashuvchilar o'rtasidagi subordinatsiya hamda davlat boshqaruv obyektlari va subyektlari o'rtasidagi koordinatsiya masalasi ko'rsatiladi. Avval qayd etib o'tilganidek, davlat subinstitutlar tizimidan iborat, ular o'z vakolati va vazifasi bo'yicha "gorizontal" ("hokimiyat tarmoqlari") va "vertikal" (hokimiyat darajalari) qatorlarga ajratiladi. O'z vaqtida A.Bentli ta'kidlab o'tganidek, davlat boshqaruvi jarayoni hokimiyatning uch tarmog'i doirasida harakatlanuvchi insonlarning guruh bo'yicha faolligiga bo'linadi, shartli ravishda aytsa, "uch gorizontal" sub jarayon: qonun chiqarish, ma'muriy va sud jarayonidan iborat. Bu davlat boshqaruvi subyektlarining "gorizontal" ierarxiyasi, ularning vazifalari va vakolatlari hokimiyatning uch va undan ortiq vertikal darajalari hamda unga xos tashuvchilari mavjud bo'lgan federativ davlatlarda sezilar darajada murakkablashadi.

Jadval

19.1.

Hokimiyat boshqaruvidagi	vakolatlarining	subyekt rahbarlik	darajalari	va	davlat vazifalari
-------------------------------------	------------------------	------------------------------	-------------------	-----------	------------------------------

Funksional faza	Strategik qarorlar qabul qilish, o'yin-qoidalari, maqsadini ishlab chiqish	Operativ -taktik qarorlarni qabul qilish va amalga oshirish (ijro)	Sud nazorati, arbitraj va nazoratni olib borish (sud nazorati)
Ierarxik daraja	-	-	-
markaziy	Mamlakat parlamenti	Markaziy hokimiyat	Oliy, konstitutsion, arbitraj sudlari, bosh prokuratura, ombudsman
mintaqaviy	Mintaqaviy qonun chiqaruvchi majlis	Mintaqaviy hukumat	Qishloq sudlari va prokuraturalar
mahalliy	Munisipal kengashlar	Munisipalitet ma'muriyati	Mahalliy sudlar

Shunday qilib, davlat siyosati, birinchidan, ko'pchilik insonlarning tobe harakatlari majmuini; ikkinchidan, strategik maqsad va qarorlarni ishlab chiqish va amalga oshirishga yo'naltirilgan boshqaruv xalqalari va institutsional mexanizmlar bloklari o'zaro ta'sirini; uchinchidan, qat'iy funksional fazalar izchilligi bo'lmagan ma'lum boshqaruv siklini (ular ko'pincha parallel ravishda boradi, va bu to'xtovsiz harakatda boshlanish va tugash aniq belgilanmagan bo'ladi) taqdim etadi. Davlat siyosatining umumiy mexanizmidagi markaziy bo'g'in strategik va operativ-taktik qarorlarni qabul qilishdir.

Davlat qarorlarini qabul qilish jarayoni: modellar, usullar va asosiy bosqichlar

Qarorlar qabul qilish jarayoni (QQQJ) tahlili xalqaro siyosat tizimi tahlilining dinamik o'lchovi bo'lib, u shu bilan birga, ijtimoiy fanlardagi, umuman, XM to'g'risidagi fanning markaziy muammolaridan biri hisoblanadi. Bu jarayonni hisobga olmasdan, tashqi siyosat determinantlarini o'rganish bashorat imkoniyatlari nuqtaiy nazaridan yoki behudaga vaqtni yo'qotish bo'ladi yoki xavfli yanglishish bo'ladi, zotan, ushbu jarayon qaror qabul qiluvchi shaxslar (QQQS) tomonidan tashqi siyosatga ta'sir ko'rsatuvchi omillar majmuini "elakdan o'tkazuvchi", "filtr" sifatida namoyon bo'ladi.

Siyosiy nazariya va amaliy siyosat uchun davlat qarorlarini qabul qilish jarayonining ahamiyati shunchalik buyukki, g'arb politologiyasida siyosiy hokimiyat va ma'muriy boshqaruv interpretatsiyasi qarorlarni qabul qilish ustidan haqiqiy nazorat olib boradi. Bunda strategik qarorlarni qabul qiluvchi shaxslar hukmronlik qiluvchi elitaga tegishli, deb hisoblanadi (A.Xiggli). Politologiyada bu muammoni birinchilardan G.Saymon ko'tarib chiqqan bo'lib, u o'zining "Ma'muriy xulq: ma'muriy bo'limlarda qaror qabul qilish jarayoni tadqiqi" (1945) asarida davlat qarorlarini qabul qilish maxsus nazariyasining asoslarini yaratdi.

Qaror qabul qilish tahlilining klassik yondashuvi veber an'analari uchun xarakterli "metodologik individualizm"ni aks ettiradi, u tadqiqotning ikki asosiy bosqichidan iborat. Birinchi bosqichda, *qaror qabul qiluvchi asosiy shaxslar aniqlanadi* (masalan, davlat rahbari, uning maslahatchilari, vazirlar: tashqi ishlar, muhofaza, xavfsizlik) va har birining roli ta'riflanadi. Bunda ularning har biri u yoki bu davlat idorasidan har qanday zaruriy axborotni talab qilish vakolatiga bo'lgan maslahatchilariga ega.

Keyingi bosqichda QQQSning siyosiy afzalliklari tahlili o'tkaziladi, bunda ularning dunyoqarashi, tajribasi, siyosiy qarashlari, ularning boshqaruv uslubi hisobga olinadi. Bu ma'noda R.Snayder, X.Bruk, B.Sapen, R.Jervisning asarlari muhim rol o'ynaydi.

Ijtimoiy nazariyada siyosiy va boshqaruv qarorlarining bir qancha ta'riflari mavjud. Ularning keng tarqalgani va bu ilmiy tushunchaning tipik izohidan ikkitasiga to'xtalamiz. Birinchidan, "ratsional tanlov" nazariyasiga (ratsional choice) ko'ra, davlat qarorlari muqobil variantlar qatoridan axloq modeli tanlovi bilan bog'liq. Siyosiy qaror-bu, eng kamida ikki ehtimoliy siyosiy harakatdan birini tanlash. "Ratsional tanlov" konsepsiyasiga ko'ra, siyosiy harakat quyidagi bosh farazlarni ilgari suradi:

1.

Aktorlar mutanosib maqsadlarni ko'zlaydilar.

2.

Bu maqsadlar aktorlarning ongli xudbinona manfaatlarini aks ettiradi.

3.

Xulq ongli tanlovga asoslanadi.

4.

Individ jamiyatdagi asosiy aktor hisoblanadi.

5.

Aktorlar izchil va mustahkam birlamchi yo'nalishlarga ega.

6.

Muqobil variantni tanlash imkoniyatida aktor eng yuqori darajada foyda keltiruvchi variantni tanlaydi.

7.

Aktorlar ehtimoliy muqobilliklar va ular tanlovining ehtimoliy oqibatlari to'g'risida muayyan axborotga ega.

Ikkinchidan, *faoliyat yondashuvi* doirasida davlat qarorlari faoliyatning ideal natijasi va ommaviy hokimiyat bo'limlari ishida bu natijaga erishishning optimal vositalari, o'z vakolati darajasida imperativ ahamiyatga ega maqsad sifatida ta'riflanadi.

Ikkita keng tarqalgan nuqtai nazar mavjud bo'lib, ular doirasida siyosiy qarorlarni qabul qilish jarayoni chegaralari aniqlanadi: keng va tor nuqtai nazar. Tor nuqtai nazarga ko'ra, qarorlar qabul qilish jarayoni faqatgina nazariy- tahliliy jarayonlar va mushohada amaliyotlari bilan cheklangan bo'lib, qarorning optimal modeli tanlovi va uning anchagina qat'iy shakllanishi bilan tugallanadi. Ikkinchi qarash bu jarayon chegaralarini kengaytiradi va qarorni amalga oshirish bo'yicha amaliy va texnologik chora-tadbirlarni bu jarayonga kiritadi. O'z mazmuniga ko'ra, keyingi qarash siyosiy boshqaruv va davlat siyosati mexanizmlarining barcha jarayonlarini davlat qarorlarini ongli qabul qilish va amalga oshirish bilan tenglashtiradi. Ma'lum darajada bu holat boshqaruv jarayonidan siyosiy hayotdan tasodifiylik omillarini va regulatorlarini chiqarib tashlaydi.

Zamonaviy politologiyada davlat qarorlarini qabul qilish jarayonini izohlaydigan maxsus konsepsiyalar ikki asosiy tipga ajratiladi:

1. Tavsifiy (deskriptiv) konsepsiya.

2. Me'yoriy (preskriptiv) konsepsiya.

Davlat qarorlarini tahlil qiluvchi bu yondashuvlar o'rtasida qanday farq bor? Tavsifiy yo'nalish, eng avvalo, empirik tadqiqotlar prinsipini va qaror qabul qiluvchi shaxslar siyosiy xulqining deskriptiv tahlili, shuningdek, muayyan

vaziyatdagi siyosiy subyektlarning o'zaro harakatidan kelib chiqadi. Deskriptiv yondashuv doirasida bu, u yoki bu individual qaror motivlari va sabablari bilan bog'liq alohida siyosiy liderning faoliyati sifatida tavsiflanishi mumkin.

Qarorlar qabul qilishning me'yoriy nazariyasi spetsifikasida, optimal qoida va jarayonlar, algoritmlar va shakliy modellarni ishlab chiqishga e'tibor qaratilganligini qayd etish mumkin, zotan, ularga muvofiq davlat qarorlarini qabul qilishning yaxlit jarayonini barpo etish mumkin. Bu konsepsiya siyosiy qarorlar ratsionalizatsiyasiga mo'ljallangan, chunki uning doirasida ishlab chiqilgan algoritmlar maqsadlar tanlovi va berilgan siyosiy vaziyat yechimi uchun optimal hisoblangan me'yoriy formulada aks etgan maqsadlarga erishish vositalari samarasini oshirishga yo'naltirilgan. Me'yoriy yondashuvning kuchsiz tarafi, ideal tiplarning roli qarorning, ularning manfaatlari qadriyatlaridan chalgitadigan ratsional modellari, boshqaruv subyektlari, qaror qabul qiluvchi shaxslarni aniqlashda, shuningdek, ular o'rtasidagi mavjud ierarxik munosabatlarga yuqori baho berishda kuzatiladi.

Yuqorida bayon etilganlardan davlat boshqaruvi subyektlari va obyektlari o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning ma'lum bir prinsiplari mavjudligini sezish mumkin edi. Aynan esa, subyektning obyektga muvofiqliligi, obyektning subyektga ters aloqasi, siyosiy qarorlar qabul qilish jarayonida subyekt va obyektlarning o'zaro bir-biriga murojaat qilishi va o'zaro nisbiyligi tamoyillari bor. Birinchi qoida shu bilan bog'langanki, masalan, ijtimoiy siyosat bo'yicha parlament komitetining qonuniy vakolati va hokimiyat kompetensiyasi doirasi ijtimoiy soha bo'yicha qonun loyihalarini tayyorlash va o'tkazish jabhasini qamrab olishi kerak, bunda u mudofaa masalalari bo'yicha qo'mita vazifalari yoki mintaqaviy mehnat birjalarini operativ boshqarish sohasiga bevosita o'tib ketishi kerak emas. Boshqacha aytganda, qaror qabul qiluvchi davlat subyektining hokimiyat vakolatlari va javobgarligi hajmi ideal boshqariladigan ijtimoiy obyekt manfaatlari va prioritetlari xarakteriga muvofiq bo'lishi shart. Teskari aloqa va qarorning o'z-o'zini korreksiyasi prinsipi qaror qabul qiluvchi rahbarlar yoki kollegial organlar o'z boshqaruv obyektlari (yoshlar, ishsizlar, kichik biznes vakillari) bilan doimiy o'zaro munosabatda bo'lishi, alohida siyosiy qarorlarni vaqti-vaqti bilan tahrir qilish tartibini belgilaydi. Zaruriyat tug'ilganda, hukumat tomonidan ijtimoiy yoki iqtisodiy siyosatni muvaffaqiyatli yoki muvaffaqiyatsiz amalga oshirishiga qarab butun davlat strategiyasiga tuzatishlar kiritadi.

So'nggi prinsip davlat siyosatidagi subyekt-obyekt darajalari ierarxiyasi, shuningdek, siyosiy qarorlarning tasniflanishi muammosi bilan bevosita bog'liq.

Bunda siyosiy qarorlar tasnifi mezonlari qaror qabul qilish subyekti roli va rahbariyat obyekti va nihoyat, ular o'rtasidagi o'zaro ta'sir bilan shartlanadi. Siyosiy qarorlarning tipologiyasini yaratishga bo'lgan qiziqarli urinishlardan birini politolog T.Klementevich ishlab chiqqan. Olim siyosiy qarorlarni ikki asosga ko'ra tasniflagan: siyosiy harakatlar tanlovida ishtirok etuvchi subyektlar doirasiga ko'ra, rahbariyat obyekti yoki qarorlar adresati ijtimoiy manfaatlari sohasi integratsiyasi darajasi bo'yicha. Siyosiy qarorlar kollegial va individual bo'lishi mumkinligini ham qayd etib o'tamiz.

Jadval

19.2¹

Siyosiy qarorlar tipologiyasi

Subyektlar	Manfaatlar integratsiyasi darajasi	
	markaziy	mahalliy – mintaqaviy
fuqarolar	markaziy organlarga saylovlar, referendum va plebissit	mahalliy organga saylovlar. Yig'ilish va aholining mahalliy referendumi
fuqarolarning rasmiy vakillari	farmon, qonunlar va parlament qarorlari	mahalliy dasturlar, ijtimoiy – iqtisodiy taraqqiyot rejalari
vakillik shakli	iqtisodiy – ijtimoiy taraqqiyot dasturlari va rejalari	mahalliy byudjet to'g'risidagi qaror

fuqarolik guruhlari faollari (jamoat delegatlari)	siyosiy partiyalar, jamoat birlashmalari yuqori organlarinng qarori	siyosiy partiyalar, jamoat birlashmalarining mahalliy organlari muammoviy qarorlari
novakillik shakli	siyosiy kelushuv	

Davlat siyosatida optimal qaror qabul qilishning muqobil variantini tanlash va kelishilgan qarorni aniqlashning ikki asosiy usuli mavjud: **konsensus** va ovoz berish. Ulardan birinchisi, konsensus usuli (lotincha “Consensus omnium - barchaning roziligi” soʻzidan). Bu usul qaror qabul qilishda ishtirokchilar manfaatlariga qisman mos tushsa va biroz toʻgʻri kelmasa, samarali boʻladi, shuning uchun qaror barcha tomonlar qoʻllab-quvvatlayotgan turli muqobilliklar oʻrtasidagi kompromis sifatida qabul qilinadi. Aynan “barchaning roziligi” prinsipi BMT XKda muhim qarorlarni qabul qilishda ishlatiladi, ammo ayni vaqtning oʻzida davlat siyosatida amalda yanada keng qoʻllanilayotgan usul strategik qarorlarni qabul qilishning ovoz berish usuli hisoblanadi. Qarorlar tanlovining bu usuli faqat rasmiy jarayon va ovoz berish texnikasi bilan cheklanib qolmaydi, ammo u qarorlar turli variantlarining kuchli va kuchsiz tomonlari izohlarini, QQQSning nuqtai nazarini aniqlash, shuningdek, ovoz berish jarayonida ishtirok etuvchi koʻpchilik, ozchilik va oraliqdagi kuchlar nisbati va hissasini aniqlashni qamrab oladi.

Davlat qarorlarini qabul qilish jarayoni alohida bosqichlar va funksional fazalarga boʻlinadi. Boshqaruv qarorlarini qabul qilishning asosiy bosqichlari chegaralarini va ularning sonini aniqlashning turli nuqtai nazarlari mavjud. Umumiy koʻrinishda professor A.A.Degtyarev davlat qarorlarini qabul qilish jarayonini quyidagi asosiy bosqichlarga ajratib chiqadi.

1. *Prioritet (ustuvor) muammolarni aniqlash va siyosiy “kun tartibini” shakllantirish.* Bu boshlangʻich bosqichda, siyosiy qaror qabul qilish uchun zarur dastlabki axborotlar toʻplanadi, saralanadi, tahlil qilinadi. Alohida individlar, ijtimoiy guruh va jamoat tashkilotlarining manfaatlari, talablari va ehtiyojlari oʻrganiladi: yechimni talab qilayotgan ustuvor muammolar tanlab olinadi va

hukumat yoki boshqa davlatning harakat organlaridan kutilgan ijtimoiy – siyosiy “kun tartibi” tuziladi.

2. *Ijtimoiy muammolar bo'yicha siyosiy qarorlarning muqobil variantlarini ishlab chiqish va ko'rib chiqish.* Qarorlarning invariantlarini ishlab chiqish bir qancha muqobil qarorlardan eng yaxshi qaror tanlovining optimizatsiyasidagi obyektiv ehtiyoj hamda subyektiv intilishlar, ko'pincha bir-biri bilan raqobatlashuvchi va u yoki bu siyosiy qaror uchun o'z loyihasini o'tkazishga urunuvchi turli ijtimoiy kuchlar qarorlarini qabul qilish jarayoniga bosim bilan bog'liq.

3. *Yakuniy tanlov,* davlat qarorlarini ifodalash va legitimlashtirish. Bu ish mohiyatan, qaror qabul qilishning asosiy bosqichi bo'lib, demokratik mamlakatlarda davlat boshqaruvi subyektlari tomonidan ovoz berish yoki konsensusga erishish usullari yordamida texnologik shaklda amalga oshiriladi. Bunda qaror uning vakolatiga kiruvchi barcha fuqarolar uchun umummajburiy shaklga kiradi.

4. *Qabul qilingan davlat qarorlarini siyosiy amaliyotda amalga oshirish.* Boshqaruv qarori shu bosqichda amalga kiritiladi va hayotga tatbiq etiladi. Davlat ma'muriyati ushbu mamlakat siyosiy rejimiga bog'liq ravishda usullar (majburlash va ishontirish) kombinatsiyasidan foydalanadi va qabul qilingan strategik qarorlarni amalga oshirish uchun alohida sotsiotexnik vositalarni (manipullash-tirish, manevrlardan foydalanish) va boshqalarni qo'llaydi.

5. *Qarorni amalga oshirish ustidan nazorat va uning natijalari bilan “teskari aloqa”.* Bu, qaror qabul qilishning tugallovchi bosqichi. Nazoratning va “teskari aloqa”ning yo'qligi davlat qarorining yoki buzib ko'rsatilishiga yoki shunchaki bajarilmasligiga yoki, hatto teskari natijaga olib kelishi mumkin. U yoki bu davlat qarorlarining realizatsiyasi nazorati amaliy tadbirlar, texnologik amaliyotlarni siyosiy qarorlar qabul qilishning dastlabki modeli, rejasi va dasturi bilan doimiy ravishda qiyoslashdan iborat bo'ladi. Nazorat jamiyatdagi institutsional tartibni qo'llab-quvvatlovchi turli me'yor va amaliyotlarni belgilovchi (korrupsiyaga qarshi kurash, jinoyatchilikning boshqa shakllari), qonun chiqaruvchi qarorlarni bajarishga davlat byudjetidagi umumiy proporsiyaga ko'ra, moliyaviy va boshqa material zaxiralarning operativ taqsimoti bilan shug'ullanadigan ijro etuvchi hokimiyat organlari qaroriga tegishlidir. So'nggi bosqichlarda umummajburiy qarorlarning refleksif modelini ishlab chiqishdan uni amaliyotga tatbig'iga o'tish harakati sodir bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi – T.: O'zbekiston, 2017. – 76 b.

2. “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-sonli Farmoni.

3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016 yil 26 oktyabrdagi “Erkin iqtisodiy zonalar faoliyatini faollashtirish va kengaytirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi ПФ-4853-sonli Farmonida belgilangan ustuvor yo‘nalishlar.

Toirov Ozodbek Otabekovich
O‘zbekiston milliy universiteti